

Sistema informático para la gestión y el control de la producción de camarones en la UEB Cultisur

Rogelio Ramírez Valls. José Miguel Fernández Pardo, Julio Madera

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Cuba

e-mail: rogelio.ramirez@reduc.edu.cu, jose.fernandez@reduc.edu.cu,
julio.madera@reduc.edu.cu

RESUMEN

La UEB Cultisur, del municipio de Santa Cruz del Sur, perteneciente a la Empresa para el Cultivo del Camarón, se dedica a la cría artificial del camarón. Durante el año realizan varios ciclos de cría, donde siembran larvas de camarón y las engordan. En el ciclo de engorde realizan un control minucioso de todos los parámetros que intervienen en el crecimiento. Dicho control lo realiza el departamento de análisis, de forma manual, auxiliándose de la herramienta Microsoft Excel, la que no brinda todas las potencialidades necesarias para hacer los análisis pertinentes, haciendo el trabajo más complejo y engorroso, lo cual ocasiona lentitud en los procesos. En la presente investigación se desarrolla un sistema informático para la gestión y el control de la producción de camarones de la UEB Cultisur, con el objetivo de mejorar la gestión de los datos vinculados a la producción, realizándola de forma más precisa, eficiente y rápida, lo que permite un mayor control por parte de los trabajadores, además de brindarle la posibilidad de obtener información visual a través de gráficos comparativos (que comparan, de forma sencilla, parámetros teóricos con parámetros reales y parámetros reales con parámetros estimados), los que son útiles para realizar diversos análisis que garanticen altos rendimientos y permitan alcanzar elevados niveles de producción. A partir de todos los datos recopilados de la producción, se le implementan técnicas de Inteligencia Artificial que permiten predecir los parámetros más importantes que intervienen en el crecimiento del camarón.

Palabras claves: producción de camarones, inteligencia artificial, predicción